

ЭТНИЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ КАРАКАЛПАКОВ В XVI-XVII ВЕКАХ**Бекмуратов Мухаммадин Бахадыр улы**

студент, Каракалпакский государственный университет имени Бердаха,

Узбекистан, г. Нукус

Аннотация

В данной статье рассматриваются вопросы этнической карты и расселения каракалпаков в XVI-XVII веках. В официальной историографии до сих пор бытует утверждение, что весь каракалпакский народ начиная с конца XVI века до XVIII столетия, включительно, целиком занимала Сырдарьинский регион. Но согласно письменным источникам и по фольклорным данным становится ясно, что в этот период каракалпакские племена состояли, главным образом, из четырех основных групп – Сырдарьинских, Уллытауских, Волгоуральских и Хорезмских каракалпаков. В статье рассказывается о политическом положении и этнической истории групп каракалпакских племен и их взаимоотношение с среднеазиатскими ханствами.

Ключевые слова: каракалпаки, Уллытау, Туркестан, Сырдарья, Каракалпакское ханство, Бухарское ханство, Хорезм, .

В XVI-XVII веках каракалпаки занимали необычайно разбросанную территорию от Астрахани до Туркестана, неравномерно, частично входя в состав различных ханств Центральной Азии.

Косвенные данные более поздних источников позволяют говорить местах расселения отдельных групп каракалпаков в XVI веке. Так, часть их кочевала вместе с казахами и ногаями между Волгой, Уралом, Эмбой и Ургенчем, то есть находилась в непосредственном контакте с народами юго-восточной Европы, другая же часть тяготела к Средней Азии, находясь в сфере влияния Бухары и даже непосредственно в Бухарском ханстве [1, с. 125-126].

В этот период основная масса каракалпакских племен занимала нижнее и среднее течение Сырдарьи [2, с. 8]. Согласно народным преданиям, всех каракалпакских племен живших на Сырдарье, называли туркестанскими

(туркестанлы), весь Сырдарьинский район для всех каракалпаков назывался «землей отцов – Туркестан» («Ата-журты – Туркестан») [3, с. 30]. Эти сведения подтверждаются письменными источниками, по их данным уже в конце XVI в. каракалпаки проживали в этих местах. Так, выданная в 1598 году бухарским ханом Абдуллой жалованная грамота мавзолею святого Зия-ад-дина в городе Сыгнаке, перечисляя население прилегающей к этому городу местности, называет среди других народностей и каракалпаков [4, с. 34]. К первой четверти XVII века относятся еще несколько отрывочных упоминаний о каракалпаках в районе Сырдарьи. В произведении «Тезкере-и Муким-хани» Мухаммед-Юсуфа Мунши под 1605 год говорится о восстании каракалпаков совместно с казахами против бухарского хана Баки-Мухаммеда. Под 1611 год он сообщает о походе бухарского хана Имам-Кули против восставших казахов и каракалпаков. Согласно источнику, основной удар карательного похода был направлен в районы Туркестана и Кара-Тау, что говорит о расселении каракалпакских племен в Туркестанском регионе [5, с. 135]. Сведения, которыми мы обладаем дают нам знать, что «туркестанские» каракалпаки тяготели к Бухарскому ханству. Первое время, каракалпаки считались подданными людьми ханства. С ослаблением центральной власти в Бухаре, каракалпаки на стороне разных династий Шейбанидов участвуют в их междоусобных войнах. Но совсем скоро начинают вести свою политику, провозглашая у себя собственных ханов [2, с. 8].

Здесь, как было установлено академиком Б.Ахмедовым, в 1578-1582 годы каракалпаки под своим нынешним именем принимают участие в политической борьбе в Бухарском ханстве [6]. Примерно в то же время, в 1588 году, каракалпаки провозгласили ханом Шайхим-султана, сына Султан Мухаммеда, сына бухарского хана Абу Саида (1530-1533). Шайхим-султан около года боролся за ханский трон, совершив в союзе с каракалпаками и казахским ханом Абу-Лайс-султаном, несколько походов в окрестности Самарканда. Но Шайхим-султан довольно быстро сошел с политической арены. Его объявили самозванцем и он был казнен [7, с. 3].

После смерти бухарского хана Абдуллахана, воспользовавшись кризисной ситуацией в стране, вызванной междоусобными войнами между различными

кланами династий Шейбанидов, каракалпаки объявили у себя ханом Абдал Гаффара, согласно источнику человека, имевшего некоторое сходство с султаном Абд ал-Гаффаром, сыном Баба-хана, сыном Навруз Ахмедхана (Барак-хан). В тоже время между каракалпаками и казахами начинается война за господство в Туркестане. В решающем сражении, которая длилась двенадцать дней, казахи потерпели поражение и каракалпаки во главе Абдал Гаффаром захватили области Туркестана и Сайрама, а также Ташкент, Ахсикент и Андижан. Ташкент был объявлен столицей новообразованного Каракалпакского ханства. Но Абдал Гаффар недолго продержался во власти и он вскоре был убит казахскими ханами Бахадур-ханом и Ишим-ханом. Созданное Абдал Гаффаром каракалпакское ханство распалось. Часть каракалпаков попала в зависимость от казахских султанов, а другая приняла подданство новой династий в Бухаре – Аштарханидов [8, с. 3-12].

Другая, западная группа каракалпакских племен, занимала территории Поволжья, верховья рек Урал (Яик) и Эмбы, была тесно связана с ногаями, образовавшие здесь Алтыулскую орду [9, с. 60-61]. Из документов, относящихся к десятым годам XVII в., устанавливается, что известная часть каракалпаков продолжала в это время поддерживать тесную связь с ногаями в долине реки Эмбы и на северо-восток от нее [4, с. 39]. Так, в «Отписках самарского воеводы князя Пожарского» (1613-14), где впервые в русской историографии упоминают о каракалпаках, сообщается: «казачья-де орда и кораколпаки и алтаулы меж себя ныне в совете ж, а с юргенским де с Арапханом Казачья орда и кораколпаки и алтаулы ныне в миру ж» [4, с. 145]. Исследователи каракалпакского фольклора выдвинули мнение, что шесть каракалпакских племен – муйтен, конграт, кытай, кипчак, кенегес и мангыт – являются основой шестисоставного алтыульского объединения [10][11].

Восточнее от Волго-Уральских степей, в Центральном Казахстане, в местности массива невысоких гор под названием Уллытау, обитала группа каракалпакских племен, известных как Уллытаускими каракалпаками. Согласно легенде, записанной этнографом Т.А. Жданко, во времена казахского хана Таукеля или Тауке существовало каракалпакское ханство в основе 40 каракалпакских племен и, во главе

которого был хан из казахских царевичей – Батыр, сын Тауке или Таукеля. Память о пребывании каракалпаков в Уллытау осталось в уране (боевом кличе) каракалпакского племени кытай [5, с. 39]. Эти предания рассказывают о событиях в период правления обеих Тауке ханов, то есть Таукел хана (1580-1598) и Тауке хана (1680-1718). Во время правления первого, возможно, каракалпаки переселились в Уллытау, а во время правления второго, были изгнаны из этих мест. Возможно эти события легли в основу двух разных легенд и со временем, в виду их схожести, они слились в одну, сохраняя сведения о проживании каракалпаков в Уллытау [12, с. 19],

Основной родиной каракалпаков является территория Хорезма. Именно здесь, в пределах территории Хорезма, происходил процесс формирования каракалпакского народа, предки которых восходят к древним жителям, проживавших в нижних течениях Амударьи и Сырдарьи. В средние века, в связи с трагическими политическими и экологическим явлениями, часть каракалпаков покинула территорию Хорезма и переселилась за его пределами. Параллельно, в это время основная часть каракалпаков продолжала оставаться на территории Хорезма. Часть каракалпаков, по данным «Шежире» Бердаха и по фольклорным данным, жила в районе Старого Ургенча и Ак-калы (Адак) [13, с. 159]. Они, по данным исторического фольклора, в XVI-XVII вв. переселились на правобережье Амударьи [14]. Эта группа Хорезмских каракалпаков совместно с «аральскими» узбеками (узбеками северного Хорезма) активно выступали против власти Хивинских ханов, провозглашая у себя, в основном, казахских и каракалпакских султанов из рода чингизидов. Исторические и историко-этнографические материалы XVI—XVII вв. уже более явственно отражают процесс формирования этнических территорий современного населения дельты Амударьи. Исторические связи северных узбеков и каракалпаков, как показали многолетние археологические и этнографические исследования Хорезмской экспедиции, уходят в далекое прошлое и в известной степени объясняются общностью происхождения этих народов.

Отрывочные сведения и скудность источников по истории каракалпаков в данный изучаемый период, не позволяют нам представить полную картину событий

тех времен и годов, но даже те сведения которыми мы располагаемся могут дать ценные информации об истории каракалпакского народа и его взаимоотношение с среднеазиатскими ханствами.

Список литературы:

1. Жданко Т.А. (ред.) Материалы и исследования по этнографии каракалпаков. М.: Изд-во АН СССР, 1958.
2. Камалов С.К. Каракалпаки в XVIII-XIX веках (К истории взаимоотношений с Россией и среднеазиатскими ханствами). Т.: Фан, 1968.
3. Самойлович А.Н. (ред.) Материалы по истории каракалпаков. Сборник. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1935.
4. Жданко Т.А. Очерки исторической этнографии каракалпаков. М., Изд-во АН СССР, 1950.
5. Ахмедов Б. Историко-географическая литература Средней Азии XVI-XVIII вв. (письменные памятники). Ташкент, 1985.
6. Почеекаев Ю.Р. Чингизиды-самозванцы в XVI-XVII вв.: Обоснование права на власть и процесс легитимации. Алматы: Арыс, 2009.
7. Абусейтова М.Х. «Мусаххир ал-билад» Мухаммад-Йар бен Араб Катагана как источник по истории Казахстана XVI века // Письменные памятники Востока: Ред. Л.В.Горяева и др. М., 1979.
8. Иванов П.П. Новые данные о каракалпаках. Исторические заметки. Советское востоковедение 3. — Л.: Изд-во АН СССР, 1945.
9. Давкараев Н. Очерки по истории дореволюционной каракалпакской литературы. Ташкент, 1959.
10. Сагитов И.Т. Каракалпакский героический эпос. Ташент, 1962.
11. Бердиев Ж. К. Отражение в легендах и народных преданиях истории каракалпаков XIII-XVII вв. Автореферат диссертации. Нукус, 1996.
12. Ягодин В.Н. (отв. ред.). Археология Приаралья (выпуск VII). Коллективная монография, Ташкент, "ФАН", 2008.